

Дата публикации: 10 апреля 2019 год

УДК 177.7

DOI: 10.5281/zenodo.2593617

Исторические науки

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ПРАВСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Воронцова Екатерина Александровна¹

¹Кандидат культурологии, преподаватель
Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,
ул. Старых Большевиков, 54а, Воронеж, Россия, E-mail: katvorontjur@mail.ru

Аннотация:

Автор статьи анализирует проблему патриотизма как одного из ключевых факторов, играющих основополагающую роль в воспитании любого русского человека, и тем более военнослужащего. Рассматривается важность патриотического воспитания буквально со школьной скамьи, роль встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, работы педагога в плане формирования у учеников таких нравственных качеств, как порядочность, мораль, патриотизм. Акцентируется внимание на том, что молодому поколению нужно прививать уважение к старшим, предлагаются пути решения проблемы подачи материала патриотического характера при работе с молодежью.

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, поколение, молодежь, уважение, память.

I. ВВЕДЕНИЕ

В последнее время в общественных местах, будь то улица, транспорт, учебное заведение, все чаще можно встретить примеры неуважительного отношения молодых людей к пожилым. Сколько мы встречаем в новостях случаев, когда за небольшое замечание, сделанное старушкой или стариком (например, «не курите, пожалуйста, на детской площадке / остановке!»), молодой человек, а то и девушка, обернувшись, грубили пожилому, некоторые даже шли дальше, грозя кулаком и крича на стариков. Недавно в прессе освещался случай, когда 68-летнего человека молодой преступник зарезал за просьбу не курить у лавки, рядом с подъездом.

Что тут можно сказать? Нам кажется, что такое ненормальное поведение в молодежной среде идет из семьи, институт которой пережил глубокий кризис в тяжелые для страны 1990 гг. Но ведь сейчас за окном XXI век, страна выбралась из экономического и духовного кризиса, надо возвращаться и к

исконно русским истокам, которые чтились у нас с патриархальных времен. И самое важное здесь – уважение к старшим.

Вспомним, что в царской России дети вообще называли старших, в том числе и родителей, на вы.

В Великобритании до сих пор это норма (в английском языке есть слово «you», но англоговорящими оно воспринимается и подразумевается, как «вы»).

II. ОБСУЖДЕНИЕ

Учиться в военные академии поступают одни из самых развитых, сильных, умных и патриотически настроенных ребят, и когда на семинарах заходит вопрос о воспитанности, отношении к старшим, патриотизме, многие из них говорят о том, что они просто в шоке от некоторых своих сверстников, их поведения и распущенного отношения к старшим. Обсуждая некоторые такие ситуации, начинаешь понимать, что истоки всех проблем уходят корнями в семью, в глубинные отношения в ней. Приведем простой пример, с которым столкнулся автор статьи. Долгое время педагоги муниципального учреждения, где обучались школьники младшего и среднего возраста, готовили встречу, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны. Были произведены созвоны с ветеранами, достигнута договоренность о встрече в определенный день – День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков (25 января). В день встречи все пожилые люди, давшие обещание подойти, пришли минута в минуту. Дети расселись по местам, все были готовы начать встречу. И тут в дверь стучится одна из мам, опоздавшая, как она думала, на занятие, а не на патриотическую встречу. Педагоги собирались тихо пустить ее дочку 9 лет в кабинет, но горе-мамаша им этого не дала сделать. Громко возмущаясь, что вместо занятия в День Освобождения Воронежа проводится встреча с ветеранами, которые собрав последние силы, несмотря на вьюжную погоду, пришли-таки на мероприятие, она предложила забрать ребенка с этой встречи и начала угрожать обратиться в вышестоящие инстанции, почему нет основных занятий. Это был апофеоз невоспитанности, при том, что все в семье этой девочки имеют высшее образование, считаются образованными людьми. Можно представить, как себя чувствовали ветераны, слушая слова этой женщины о том, что ее дочери здесь нечего делать. Данный печальный пример показывает, что в XXI веке семья перестала быть оплотом нравственности, у многих образованных людей нет стремления воспитывать патриотизм в своих детях.

Многие скажут, что, возможно, у этой семьи никто из родственников не участвовал в Великой Отечественной войне, не погиб на полях сражений, что спорно. Мы знаем, что та великая для русского народа война затронула все слои общества и нет семьи, где хотя бы один из родственников не отправился на фронт и не погиб, защищая Родину. Тогда в чем же дело? Нам кажется, что дело в меркантильности, стремлении получать, а не давать, забыть, а не хранить память поколений. Стремление это возникло в сложный период истории нашей Родины – после распада Советского Союза. Но наши предки смогли пережить оккупацию, победить фашизм в самые черные для страны годы, неужели мы опустим руки? Пусть не во всех семьях ценится подвиг предков, пусть некоторые отдельные личности стремятся закрыть глаза на прошлое страны, образовательные учреждения не должны сдавать позиции – педагоги у которых еще есть совесть, смогут и сумеют донести до подрастающего поколения истинные нравственные ценности, будь то уважение к старшим, верность своему слову, любовь к той стране, в которой мы родились. Только привитие патриотизма молодым поколениям сможет вывести страну на новый виток развития в экономическом, культурном и научном плане.

Проблема патриотического воспитания в наши дни, безусловно, является одной из самых актуальных.

Если предыдущие поколения молодых людей ориентировались на жизнь и подвиги своих матерей и отцов, бабушек и дедушек, участвовавших в Великой Отечественной войне, слушали живую рассказы о военных действиях и цене, заплаченной за Победу, то нынешнее поколение, к сожалению,

теряет эту связь, основанную на возможности живого общения с участниками войны 1941–1945 годов.

Многим современным семнадцати-двадцатилетним ребятам, чьи прадедушки и прабабушки участвовали в войне, не удалось застать их в сознательном возрасте – в том возрасте, когда можно расспросить, вдумчиво поговорить и попытаться понять происходящее в 1941–1945 годах, увиденное глазами самых близких людей. Общение вживую с родными, пережившими войну или с ветеранами, пришедшими на школьную встречу, рассказывающими о войне, которая у каждого своя, оставившая неизгладимый след – дает молодежи возможность сопереживать говорящему, хоть на минуту представить ту ситуацию, таковой, какой она и была наяву. У каждого участника войны свои достойные примеры поведения в боевой обстановке и свои воспоминания о войне. Стоит понимать, что временные рамки Великой Отечественной войны отодвигаются от нас все дальше и дальше. Ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше, и в скором времени молодым людям, не видевшим войны, не от кого будет услышать о тех страшных героических днях, которые смогли прожить в труде, обороне и непреклонной вере в победу наши соотечественники.

С точки зрения исследователей военной повседневности Е.С. Сенявской и Л.В. Жуковой, «война – это особый период в существовании не только любого государства и общества, но и в жизни отдельных людей». Даже время на войне идет по своим особым законам. «Это экстремальное время, на грани жизни и смерти. А любое пограничное состояние вызывает обостренное субъективное восприятие окружающего мира. Не случайно «спрессованность» времени в Великой Отечественной войне как особо значимого, социально ценного в биографиях ее участников позднее фиксировалась государством в различных нормативных актах, включая исчисление стажа военной службы (на переднем крае – год за три)» (Сенявская, 2017).

Будущему офицеру тем более важно осознавать свою принадлежность к великой стране, ее богатейшей культуре и истории, гордиться своим происхождением и воспитывать эти качества у своих подчиненных. Для этого ему необходимо быть всесторонне образованным, грамотным, терпеливым и культурным человеком, стремящимся быть в курсе новых научных открытий в сфере гуманитарных и естественных наук. Военнослужащий должен подавать пример своим поведением остальным. Во все времена русский офицер обладал «высокоорганизованной системой этических норм и ценностей, сохранившейся в виде традиций и кодифицированных дисциплинарных требований. Центральное место в системе этих норм принадлежало категории офицерской чести, понимаемой как особый нравственный статус, отличающий офицеров от прочих, и в первую очередь, гражданских лиц (Гребенкин, 2017). Данный неписаный кодекс устанавливал «отношения высокой взаимной ответственности каждого офицера перед сообществом, и наоборот – всей корпорации за каждого своего члена. Он требовал от офицеров соблюдения отношений товарищества, взаимовыручки, солидарности в отстаивании чести мундира; недопустимыми считались злословие, сплетни, доносительство, а также разглашение фактов, имевших место и касавшихся жизни офицерской среды» (Морихин, 2004). В 1913 году, еще в царской армии, Главным управлением военно-учебных заведений во все военные училища и кадетские корпуса были разосланы «12 заповедей товарищества». Вот слова из этого исторического документа: «Товариществом называются добрые взаимоотношения вместе живущих или работающих, основанные на доверии и самопожертвовании. Военное товарищество доверяет душу, жертвует жизнью. На службе дружба желательна, товарищество же обязательно. Долг дружбы преклоняется перед долгом товарищества. Долг товарищества преклоняется перед долгом службы. Честь непреклонна, бесчестное во имя товарищества остается бесчестным. Подчиненность не исключает взаимного товарищества. Подвод товарища под ответственность за свои поступки – измена товариществу. Товарищество прав собственности не уменьшает» (Морполит. Наш литературный журнал). Это значит, что долг любого воина, защищающего Отечество, всегда помнить о том, что служебный долг стоит превыше всего, за ним следует верность товариществу, взаимоподдержка и доверие. Боевая обстановка оказывает на военнослужащих сильное психологическое воздействие и требует от них проявления стойкости, инициативы и дисциплины. По примеру, рассказывающему о встрече ко Дню Освобождения Воронежа,

который мы привели выше, можно сделать вывод, что только образованность не делает индивидуума высококультурным. Поэтому любому думающему человеку, и, конечно, будущему офицеру необходимо воспитывать себя самому, работать над своим поведением и формировать в себе морально-нравственные качества. Стоит помнить, что степень овладения навыками, приемами, способами, нормами культурного поведения в любом виде деятельности и степень реализации дают окончательный ответ о порядочности и культурности человека.

Многие авторы (Абдрахманова, Белоусов, Выршиков, Даниярова, Тлеугабылова) подчеркивают, что на современном этапе развития образования ключевая роль принадлежит информационным технологиям, включенным в процессе обучения. То есть преподаватель должен стремиться использовать мультимедиа, аудио и видеозаписи, что может стать достаточно эффективным звеном в процессе воспитания патриотизма, нравственности и духовности. Не стоит забывать, что патриотизм формируется не только благодаря влиянию школы, встречам с современниками и участниками боевых действий. Патриотизм идет из семьи, от каждого отдельно взятого человека. И в русском обществе огромную роль оказывает на формирование высоких моральных и нравственных качеств вера в Бога, которая консолидирует, связывает и укрепляет русских людей многие века. Исследователь православной культуры, философ, педагог В. Зеньковский говорит о серьезном влиянии православной веры на русского человека с младых ногтей. Ему вторит социолог А. М. Золотарев: «Православие на Руси издревле связывало множеством нитей представителей разных слоев общества, благодаря Вере, русские воодушевлялись в самые трудные времена», со словами «За Веру, Царя и Отечество!» наши предки шли в бой и побеждали. Россия в начале XX века была самым православным государством в мире (в армии образца 1885 года процент военнослужащих православного вероисповедания составлял 79,9 %), где полковые священники православной веры часто решали исход боя, поднимаясь с крестом впереди атакующих цепей (Золотарев, 1889). Стоит отметить, что «в начале XX века главным идеологическим стержнем в подготовке защитников Отечества провозглашался государственный патриотизм, формируемый на основе православной веры...» (Полянин, 2009).

После революции и Гражданской войны, с приходом новой власти, Православная Церковь преследовалась со стороны государства. 70 лет забвения Веры отрицательно сказались на нравственном развитии русского человека, плоды этого культурного отставания, отсутствие совести и стыда, мы и наблюдаем у некоторых людей в наши дни. После 90-х гг. прошлого столетия русская православная церковь возрождается огромными усилиями неравнодушных к своему Отечеству и Памяти предков людей (Заридзе, 2011).

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Только от нас зависит, каким будет будущее нашей Родины, и тем, кто еще не начинал задумываться о будущем следующих поколений, следует начать это делать, воспитывать своих детей на достойных примерах наших предков-ветеранов, вере в Бога и уважении к окружающим. Что может сделать человек, который понимает, что молодым людям необходимо прививать соответствующее отношение к старшим – не только к родным, но и окружающим нас – на улице, в транспорте – везде в повседневной жизни? Лучший способ – собственный пример. Ничто не мешает нам уступить пожилому человеку место в автобусе, помочь донести сумки, оказать моральную поддержку, помочь нуждающемуся. Кроме этого, воспитателям, учителям и преподавателям, понимающим, чем грозит забвение молодыми поколениями подвигов предков, родной истории следует проводить активную работу с молодежью, начиная с детского возраста.

В детских садах это могут быть тематические встречи с военнослужащими (к примеру в каждом садике найдется хотя бы один военный – папа, который мог бы прийти и рассказать, например, на 23 Февраля историю своей семьи, про участие родных в Великой Отечественной, показать фотографии или презентацию об отдельно взятой семье и взаимосвязи поколений).

В школе это могут быть мероприятия, посвященные памятным датам военной истории России, доклады самих учащихся о подвигах родственников и знакомых, выступления с выдержками из писем военного времени, вечер стихов на патриотическую тему или даже конкурс поэтов, которые пробуют свои силы в написании стихотворных произведений, экскурсии по местам прохождения боев, к мемориалам павшим воинам. В высшем учебном заведении к вышесказанным способам работы с учащейся молодежью, можно добавить участие студентов в тематических конференциях, волонтерской деятельности и научных обществах учащихся, соответствующих патриотической тематике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ашмаров И.А. (2010). Духовно-нравственная безопасность как вид безопасности жизнедеятельности. Болховитиновские чтения – 2010. Культурное пространство России: прошлое, настоящее, будущее. Материалы Все-росс. науч.-практ. конф. (10-12 ноября 2010 года) / Отв. ред. Скрынникова О.А. - Воронеж: «НАУКА-ЮНИПРЕСС». - С. 193-198.

Ашмаров И.А., Астрединова Е.А. (2010). Безопасность и защита культурных ценностей. Мир и мы: взгляд студенчества на историю, политику, экономику и культуру современного общества: материалы Всероссийской студенческой научной конф. Воронеж: Воронежский филиал Российского Нового Университета. С. 166-167.

12 заповедей товарищества // Морполит. Наш литературный журнал. URL: <https://morpolut.milportal.ru/12-zapovedej-tovarishhestva/> (дата обращения: 11.03.2019)

Белоусов Н. А «Патриотическое воспитание студентов как проблема педагогического образования» / Н. А. Белоусов, Т. Н. Белоусова // Патриотическое воспитание: история и современность: Сб. науч. ст. М., 2004.

Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодежи в современном российском обществе / Монография. Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2006.

Гребенкин И.Н. Русский офицер на рубеже эпох // Кодекс чести. Начало пути русского офицера. М.: РИПОЛ классик. 2017. С. 5–19.

Даниярова А.Е., Тлеугабылова К. С., Абдрахманова А. А. О патриотическом и нравственном воспитании молодежи на современном этапе // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1. URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=8461> (дата обращения: 11.03.2019).

Ершов Б.А., Лубкин Я.Я. Деятельность Русской Православной Церкви по противодействию экстремизму и терроризму в современной России // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 11-2 (73). С. 97-99.

Ершов Б.А., Фурсов В.Н. История развития миссионерского служения Русской Православной Церкви // Вопросы истории. 2017. № 6. С. 165-172.

Заридзе Г.В. Странник. Духовные кантаты. Воронеж: Изд. О.Ю. Алейников, 2011.

Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М.: Христианская жизнь, 2002.

Золотарев А.М. Материалы по военной статистике России: Население России как источник комплектования ее армии (на основании данных за первое десятилетие отбывания воинской повинности). СПб.: Тип. Деп. Уделов, 1889. 85 с.

Ильин И.А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993.

Морихин В. Е. «Офицера, не умеющего держать себя, полк не потерпит в своей среде». Забытые традиции русского офицерского корпуса // Военно-исторический журнал. 2004. № 1. С. 44–52.

Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад .М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.

Полянин А.Р., Свиридов В.А. Гуманитаризация военного образования в России: исторический опыт. Воронеж: ВАИУ, 2009. 279 с.

Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. М.: НИИ школьных технологий, 2006. Т. 2.

Сенявская Е.С. Человек и фронтовая повседневность в войнах России XX века. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. 422 с.

Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. М., 1974.

Федянин В.И., Ершов Б.А., Зубов И.В. Духовно-нравственное воспитание курсантов в институтах ГПС МЧС и высших военных учебных заведениях в современной России: история и современность // Вестник Вятского государственного университета. 2016. № 2. С. 63-67.

Фурсов В.Н., Ершов Б.А., Лубкин Я.Я. Участие Русской Православной Церкви в патриотическом воспитании молодого поколения в современной России // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2016. № 1 (270). С. 147-150.

Харламов, И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1999. 512 с.

FEATURES OF EDUCATION OF MORALITY AND PATRIOTISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT

Vorontsova, Ekaterina Aleksandrovna¹

¹Candidate of Cultural Sciences, teacher,
Military Educational Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin,
st. Old Bolsheviks, 54a, Voronezh, Russia, E-mail: katvorontjur@mail.ru

Abstract:

The author of the article analyzes the problem of patriotism as one of the key factors that play a fundamental role in the upbringing of any Russian, and even more the soldier. It considers the importance of patriotic education literally from school, the role of meetings with veterans of the Great Patriotic War, the importance of work of the teacher for formation such moral qualities as decency, morality, patriotism.

The attention is focused on the fact that the younger generation needs to inculcate respect for elders, the author gives the ways of solving the problem of presenting patriotic material when the teacher works with young people.

Keywords: education, patriotism, generation, youth, respect, memory.

REFERENCES

Ashmarov I.A. (2010). Spiritual and moral security as a type of life safety. Bolkhovitinovskie readings - 2010. Cultural Space of Russia: Past, Present, Future. *Materials of the All-Russian scientific-practical Conference (November 10-12, 2010) / Ed. Skrynnikova O.A. - Voronezh: "SCIENCE-UNIPRESS".* Pp. 193-198. (in Russ).

Ashmarov I.A., Astredinova E.A. (2010). Security and protection of cultural property. The world and us: the view of students on the history, politics, economics and culture of modern society: *materials of the All-Russian Student Scientific Conf. Voronezh: Voronezh branch of the Russian New University.* Pp. 166-167. (in Russ).

12 commandments of the partnership Morpolit. Our literary magazine. URL: <https://morpolit.milportal.ru/12-zapovedej-tovarishhestva> (in Russ).

Belousov, N. A. (2004) Patriotic education of students as a problem of pedagogical education *Patriotic education: history and modernity* (in Russ).

Daniyarova, A.E., Tleugabylova, K.S., Abdrakhmanova, A.A. (2013) About the patriotic and moral education of young people at the present *stage Modern problems of science and education.* (in Russ).

Ershov B.A, Lubkin Y.Y. (2016) The activities of the Russian Orthodox Church to counter extremism and terrorism in modern Russia *Historical, Philosophical, Political and Legal Sciences, Cultural Studies and Art Criticism. Questions of theory and practice. № 11-2 (73).* Pp. 97-99. (in Russ).

Ershov B.A., Fursov V.N. (2017) History of the development of missionary service of the Russian Orthodox Church. *Voprosy Istorii. №. 6*. Pp. 165-172. (in Russ).

Fedyanin V.I., Ershov B.A., Zubov I.V. (2016) Spiritual and moral education of cadets in the institutes of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations and higher military educational institutions in modern Russia: history and modernity. *Bulletin of Vyatka State University. №. 2*. Pp. 63-67. (in Russ).

Fursov V.N., Ershov B.A., Lubkin Y.Y. (2016) Participation of the Russian Orthodox Church in the patriotic education of the young generation in modern Russia. *Proceedings of the Voronezh State Pedagogical University. № 1 (270)*. Pp. 147-150. (in Russ).

Grebenkin, I.N. (2017) Russian officer at the turn of the epoch // Code of Honor. The beginning of the way of the Russian officer.. Pp. 5–19. (in Russ).

Ilyin, I.A. (1993) The way to the obvious. (in Russ).

Kharlamov, I.F. (1999) Pedagogics: Textbook. 512 p. (in Russ).

Morihin, V.Ye. (2004) An officer who does not know how to behave, the regiment will not tolerate in his environment. Forgotten traditions of the Russian officer corps *Military-Historical Journal № 1*. Pp. 44–52. (in Russ).

Pedagogical Encyclopedic Dictionary (2003) The Great Russian Encyclopedia. (in Russ).

Polyanin, A.R., Sviridov, V.A. (2009)Humanitarianization of military education in Russia: historical experience. 279 p. (in Russ).

Selevko, G.K.(2006) Encyclopedia of educational technology. (in Russ).

Senyavskaya, E.S. (2017) Man and frontline daily life in the wars of Russia of the twentieth century. 422 p. (in Russ).

Ushinsky, K.D.(1974)Selected pedagogical works. (in Russ).

Virschikov,, AN, Kusmartsev, M. B. (2006) Patriotic education of youth in modern Russian society. (in Russ).

Zaridze, G.V. (2011) Strannik. Spiritual cantatas. (in Russ).

Zenkovsky, V.V. (2002) Problems of education in the light of Christian anthropology. (in Russ).

Zolotarev, A.M. (1889) Materials on military statistics of Russia: The population of Russia as a source of recruitment of its army (based on the data for the first decade of military service) 85 p. (in Russ).